

**INOVASI PROMOSI KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN SELF-ESTEEM
PENDERITA HIV**

Gusti Harifa Septia¹, Elisa Fitriani², Norul Hikmah³, Muhammad Fajriannor⁴
^{1,2,3,4}Universitas Sari Mulia
Email : fajriannor@unism.ac.id

ABSTRAK

Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) masih menjadi masalah kesehatan global dengan peningkatan kasus setiap tahun, termasuk di Kalimantan Selatan. Selain berdampak fisik, ODHIV sering mengalami self-esteem rendah akibat stigma dan diskriminasi, yang menyebabkan penurunan penerimaan diri, kepercayaan diri, kepatuhan terapi, dan kualitas hidup. Penelitian ini bertujuan mengembangkan inovasi promosi kesehatan berbasis video motivasi dan edukasi untuk meningkatkan self-esteem ODHIV serta menganalisis efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model ADDIE: analisis kebutuhan melalui wawancara dengan ODHIV, komunitas, dan KPA; perancangan enam video edukatif-motivatif berbasis penerimaan diri, pengurangan stigma, dan konsep U=U; validasi pakar dengan hasil 93,7% (layak digunakan); implementasi secara individual melalui tatap muka, komunitas, dan online pada 30 ODHIV yang baru mengetahui statusnya <1 tahun; serta evaluasi menggunakan desain pretest-posttest. Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata skor self-esteem dari 27,6 menjadi 36,13, dan uji Paired Sample t-test menunjukkan p-value 0,000 (<0,05), menandakan intervensi efektif secara signifikan. Data kualitatif memperkuat hasil dengan peserta merasa lebih percaya diri, termotivasi, dan menerima kondisi dirinya. Inovasi berbasis video ini terbukti tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan dukungan emosional, mengurangi stigma internal, dan memperkuat harapan positif. Dengan demikian, media audiovisual empatik dan motivasional layak diintegrasikan dalam program promosi kesehatan dan layanan HIV sebagai strategi penguatan kesehatan mental ODHIV.

Kata Kunci: HIV, Self-Esteem, ODHIV, Video Edukasi, Promosi Kesehatan.

ABSTRACT

Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) remain global health issues with an increase in cases every year, including in South Kalimantan. In addition to physical effects, people living with HIV often experience low self-esteem due to stigma and discrimination, which leads to decreased self-acceptance, self-confidence, treatment adherence, and quality of life. This study aims to develop a health promotion innovation based on motivational and educational videos to improve the self-esteem of PLHIV and analyse its effectiveness. The study employed the Research and Development (R&D) method using the ADDIE model: needs analysis through interviews with PLHIV, communities, and the Community-Based Organisation (CBO); design of six educational-motivational videos based on self-acceptance, stigma reduction, and the U=U concept; expert validation with a result of 93.7% (suitable for use); implementation individually through face-

to-face, community, and online sessions with 30 PLHIV who had learned their status less than one year prior; and evaluation using a pretest-posttest design. The results showed an average increase in self-esteem scores from 27.6 to 36.13, and the Paired Sample t-test showed a p-value of 0.000 (<0.05), indicating that the intervention was significantly effective. Qualitative data reinforced the results, with participants feeling more confident, motivated, and accepting of their condition. This video-based innovation proved to not only convey information but also provide emotional support, reduce internal stigma, and reinforce positive expectations. Thus, empathetic and motivational audiovisual media should be integrated into health promotion programmes and HIV services as a strategy to strengthen the mental health of PLHIV.

Keywords: *HIV, Self-Esteem, PLHIV, Educational Video, Health Promotion.*

A. PENDAHULUAN

Penyakit *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)* menjadi salah satu masalah kesehatan global yang menimbulkan kekhawatiran luas, karena hingga kini belum tersedia vaksin maupun obat yang benar-benar dapat menyembuhkan kondisi tersebut. Sepanjang Januari hingga September 2024, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan adanya 35.415 kasus baru HIV dan 12.481 kasus baru AIDS. Permasalahan HIV/AIDS di Indonesia diperkirakan masih jauh lebih besar dari yang dilaporkan, karena data resmi diduga hanya menunjukkan sebagian kecil dari kondisi yang sebenarnya, menyerupai fenomena gunung es (Kemenkes RI, 2024).

Prevalensi HIV/AIDS secara keseluruhan lebih banyak ditemukan pada laki-laki, yaitu sebesar 71%, sedangkan perempuan mencakup 29% dari total kasus. Laporan tersebut juga menggarisbawahi tingginya angka kasus HIV/AIDS di kalangan usia muda, dengan 19% kasus terjadi pada individu berusia 20–24 tahun, dan sekitar 60% ditemukan pada kelompok usia dewasa antara 25 hingga 49 tahun. Di Kalimantan Selatan, data cakupan penemuan ODHIV baru pada tahun 2024 hanya mencapai angka 15%. Angka ini masih jauh dari target nasional sebanyak 22% (Kemenkes RI, 2024). Hal ini mengindikasikan masih adanya peluang penularan HIV/AIDS di masyarakat jika tidak ditangani dengan tepat.

Terjadi penambahan kasus HIV/AIDS di Kalimantan Selatan setiap tahunnya. Angkanya di atas 600 dalam tiga tahun terakhir. Pada Januari-November 2024 ditemukan 646 kasus. Ini hanya 71 persen dari estimasi atau perkiraan sebanyak 904 kasus. Pada 2023, kasus yang ditemukan ada 705 dan pada 2022 sebanyak 605. Pada tahun 2025, Banjarmasin menjadi daerah dengan kasus tertinggi yakni 243 kasus, diikuti Banjarbaru dengan 70 kasus, Kabupaten Banjar 67 disusul kabupaten lainnya (Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan, 2024).

Salah satu aspek penting dari perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS adalah Self-esteem. Harga diri (self-esteem) merupakan salah satu aspek psikologis yang berperan penting dalam menjaga kesehatan mental seseorang. Orang dengan HIV (ODHIV) cenderung memiliki Self-esteem yang rendah. Riset menemukan sebagian besar ODHIV mengalami Self-esteem yang rendah (Giri NKW et al., 2022). Pada kenyataannya, tingkat self-esteem yang positif sangat diperlukan oleh ODHIV dalam menjalani proses perawatan dan pemulihan. Selain itu, self-esteem juga berperan sebagai indikator penting dalam keberhasilan menjalin interaksi sosial (Kohli N et al., 2023).

Interaksi sosial memiliki peran yang sangat krusial bagi Orang dengan HIV (ODHIV), terutama di tengah masih maraknya diskriminasi dan stigma negatif yang mereka hadapi. Berdasarkan data dari UNAIDS (2021), sebanyak 68,7% kelompok usia produktif (15–49 tahun) di Indonesia mengalami stigma dan diskriminasi terkait HIV/AIDS. Situasi ini menyebabkan banyak ODHIV mengalami penurunan harga diri (self-esteem), sehingga mereka cenderung diliputi oleh pikiran negatif, merasa tidak berdaya, dan menganggap hidupnya tidak berhasil (Ratnawati D et al., 2024). Oleh karena itu, penting bagi ODHIV untuk mempersiapkan kondisi psikologis secara optimal guna mencegah penurunan self-esteem, yang dapat mengarah pada isolasi sosial dalam potensi meningkatkan risiko penularan HIV/AIDS, ketidakpatuhan terhadap terapi antiretroviral, tingginya angka kesakitan, serta kematian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penting untuk dilaksanakan sebuah riset yang berfokus pada pengembangan Inovasi Promosi Kesehatan untuk Meningkatkan Self-Esteem Penderita HIV. Riset yang diajukan ini sesuai dengan salah satu tema Program Kreativitas Mahasiswa yaitu Tematik Kesehatan dan gizi masyarakat. Tujuan dari riset ini adalah membuat inovasi promosi kesehatan untuk meningkatkan *self-esteem* penderita HIV dan menganalisis efektifitas inovasi promosi kesehatan untuk meningkatkan *self-esteem* penderita HIV.

B. METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan pendekatan *Research and Development* (R&D), yakni metode yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk serta menguji tingkat efektivitas dari produk tersebut (Sugiyono, 2022). Dalam pelaksanaannya, riset ini menggunakan model pengembangan ADDIE, yang terdiri dari lima tahapan utama: analisis (*Analysis*), perancangan (*Design*), pengembangan (*Development*), implementasi (*Implementation*), dan evaluasi

(*Evaluation*) (Fajriannor M et al., 2024).

Objek pada riset ini diklasifikasikan berdasarkan tahapan. Objek tahap I adalah 1 orang Pengelola Kelompok Penggagas Borneo Plus, 1 orang pengelola program dari KPA Kalimantan Selatan dan 2 orang ODHIV. Objek riset tahap III adalah 1 orang pakar media promosi kesehatan. Objek riset tahap IV dan V adalah ODHIV di Kota Banjarmasin yang baru mengetahui statusnya dalam rentang < 1 tahun sebanyak 30 orang. Riset ini terfokus pada pengembangan strategi promosi kesehatan dalam peningkatan *Self-esteem*. *Self-esteem* pada riset ini diukur dari 2 indikator, yaitu Penerimaan Diri dan Penghormatan Diri. Aspek Penerimaan Diri adalah sikap positif seseorang terhadap dirinya sendiri, termasuk kemampuan untuk menerima kondisi, keterbatasan, dan realitas pribadi tanpa merasa malu atau rendah diri. Sedangkan aspek Penghormatan Diri adalah evaluasi positif terhadap kemampuan, nilai, dan kepercayaan diri seseorang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap I (*Analysis*)

Tahap analisis merupakan langkah awal dan fondasi penting dalam pengembangan inovasi promosi kesehatan untuk meningkatkan self-esteem ODHIV. Pada tahap ini, peneliti menggali informasi secara mendalam mengenai kondisi psikologis, kebutuhan intervensi, bentuk dukungan yang tersedia, serta hambatan yang dihadapi ODHIV dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini dilakukan melalui wawancara dengan pengelola komunitas Borneo Plus, perwakilan KPA Kalimantan Selatan, dan ODHIV yang baru mengetahui statusnya. Selain itu, peneliti menelaah data epidemiologi HIV di Kalimantan Selatan serta literatur terkait hubungan self-esteem dengan keberhasilan terapi dan adaptasi sosial ODHIV.

Hasil analisis menunjukkan bahwa banyak ODHIV mengalami penurunan self-esteem khususnya pada fase awal setelah mengetahui statusnya. Mereka merasakan syok, takut, tidak percaya diri, dan khawatir terhadap penolakan sosial. Kutipan seperti “takut diberhentikan bekerja dan dijauhi teman” menggambarkan rendahnya penerimaan diri. Stigma eksternal dan diskriminasi, bahkan dari tenaga kesehatan, memperburuk kondisi psikologis mereka. Situasi ini menyebabkan ODHIV menarik diri, menyembunyikan status, dan kehilangan rasa percaya diri, sehingga aspek penerimaan diri menjadi fokus utama yang harus diperkuat.

Analisis juga menunjukkan bahwa komunitas seperti Borneo Plus sudah memberikan dukungan psikososial berupa edukasi, konseling, dan reminder minum obat. Namun, program

yang ada masih berfokus pada kepatuhan terapi dan informasi medis, bukan peningkatan self-esteem. Meski demikian, interaksi melalui grup WhatsApp memberikan dampak positif karena peserta dapat berbagi pengalaman dan saling menguatkan. Pendekatan sebaya ini terbukti efektif dalam membangun rasa keterhubungan dan dukungan emosional sehingga berpotensi menjadi dasar intervensi berbasis motivasi.

Temuan lain adalah perlunya media promosi kesehatan yang relevan, mudah diakses, dan menyentuh aspek emosional. Banyak ODHIV mendapatkan semangat melalui media sosial, terutama konten edukasi dan cerita inspiratif. Informan menyatakan bahwa video motivasi dapat membangkitkan harapan dan meningkatkan kepercayaan diri untuk tetap minum ARV. Selain itu, hambatan struktural seperti stigma, akses pengobatan, efek samping obat, dan ketakutan diketahui statusnya membuat ODHIV rentan mengalami penurunan self-esteem. Oleh karena itu, intervensi harus mampu memperkuat penerimaan diri dan penghormatan diri, serta mengurangi stigma internal dan eksternal.

Temuan tahap analisis ini sejalan dengan riset Ramadhani K et al., (2023) yang menunjukkan bahwa self-esteem ODHIV sangat dipengaruhi oleh stigma internal dan kurangnya dukungan emosional, sehingga intervensi psikologis menjadi kunci untuk pemulihan. Riset oleh Budhiana J et al., (2025) menunjukkan bahwa dukungan sebaya dapat meningkatkan penerimaan diri dan menurunkan kecemasan. Selain itu, riset Setiawan YY & Setiasih (2024) menemukan bahwa media edukatif yang dikombinasikan dengan narasi motivasional lebih efektif dalam memperkuat self-esteem dan kepatuhan pengobatan dibandingkan edukasi medis konvensional. Dengan demikian, hasil analisis ini menegaskan bahwa pengembangan media audiovisual berbasis motivasi dan edukasi sangat relevan dan dibutuhkan ODHIV.

Tahap II (*Design*)

Tahap perancangan (*design*) berfokus pada penyusunan konsep intervensi promosi kesehatan yang secara spesifik ditujukan untuk meningkatkan self-esteem ODHIV. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, self-esteem dalam riset ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu penerimaan diri dan penghormatan diri. Oleh karena itu, desain program difokuskan untuk menghasilkan konten edukatif dan motivasional yang dapat membantu ODHIV memahami kondisi dirinya, menerima realitas dengan lebih positif, serta membangun keyakinan pada kemampuan diri untuk menjalani kehidupan secara produktif. Pada tahap ini,

peneliti menyusun komponen intervensi berupa struktur pesan, alur konten, gaya penyampaian, serta media yang digunakan. Pemilihan media audiovisual (video) didasarkan pada preferensi ODHIV yang lebih mudah menerima informasi melalui visual dan audio, serta tingginya interaksi mereka dengan media sosial.

Desain konten video didasarkan pada prinsip promosi kesehatan, pendekatan psikologis, dan narasi empati. Peneliti merancang enam video dengan tema yang mencakup edukasi dasar HIV, pentingnya pengobatan ARV, proses penerimaan diri, bangkit dari stigma, motivasi untuk disiplin berobat, serta harapan masa depan (*U=U: Undetectable = Untransmittable*). Konten video dikemas secara sederhana, komunikatif, dan relatable dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh ODHIV. Selain itu, peneliti merancang storyboard dan voice over untuk memastikan pesan pada setiap video tersampaikan secara sistematis dan tidak menimbulkan rasa takut atau stigma baru. Desain ini tidak hanya berfokus pada informasi medis, tetapi juga pada dukungan emosional dan penguatan self-esteem.

Dalam proses perancangan, peneliti juga mempertimbangkan masukan dari informan pada tahap analisis. Beberapa ODHIV menyatakan bahwa mereka lebih termotivasi jika melihat contoh nyata dari orang yang berhasil bangkit. Salah satu informan menyebut, *“Kadang orang ODHIV ini tau bahwa statusnya positif sudah kaya nyerah... padahal itu baru awal... dengan ada video motivasi itu bisa membuat semangat percaya diri”*. Berdasarkan masukan tersebut, peneliti menambahkan elemen testimoni dan narasi inspiratif ke dalam konten. Selain itu, komunikasi visual dirancang agar tidak bersifat menggurui, tetapi lebih dialogis dan suportif. Hal ini sejalan dengan temuan komunitas Borneo Plus yang menyatakan bahwa pendekatan sebaya (*peer support*) lebih diterima karena memberikan rasa aman dan keterhubungan emosional.

Tahap desain juga mencakup perencanaan strategi implementasi. Peneliti merancang bahwa video akan dibagikan melalui platform digital (WhatsApp, Instagram) dan diputar dalam sesi kelompok kecil atau individu. Desain distribusi ini mempertimbangkan kenyamanan ODHIV yang sebagian masih merahasiakan statusnya, sehingga intervensi harus fleksibel dan menjaga privasi. Selain itu, peneliti menyiapkan lembar observasi respons peserta dan panduan fasilitator untuk memandu diskusi setelah pemutaran video. Strategi monitoring dan evaluasi juga dirancang sejak awal, dengan menyusun instrumen pretest dan posttest berdasarkan indikator self-esteem. Instrumen ini mencakup item penerimaan diri (misalnya *“Saya menerima kondisi diri saya”*) dan penghormatan diri (misalnya *“Saya merasa diri saya*

berharga”).

Pada tahap ini, validitas program juga diperhatikan dengan melibatkan pakar media promosi kesehatan untuk mengevaluasi rancangan video. Tim peneliti menyiapkan draf konten, storyboard, dan bentuk penyampaian untuk diajukan kepada pakar sebelum proses pengembangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa intervensi yang dirancang memenuhi prinsip komunikasi kesehatan yang efektif, etis, dan tidak menimbulkan stigma. Pakar diharapkan memberikan masukan terkait estetika, bahasa, struktur pesan, serta potensi dampak psikologis dari media yang akan dikembangkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tahap desain tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga reflektif dan berbasis bukti. Secara keseluruhan, tahap desain menghasilkan rancangan intervensi yang komprehensif, meliputi konsep media, tema konten, indikator evaluasi, strategi distribusi, dan rencana implementasi. Desain ini dibangun berdasarkan kebutuhan riil ODHIV, teori self-esteem, serta prinsip promosi kesehatan.

Tahap III (*Design*)

Tahap perancangan (*design*) difokuskan pada penyusunan konsep intervensi promosi kesehatan yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan self-esteem ODHIV. Berdasarkan hasil analisis, self-esteem diukur melalui dua indikator utama, yaitu penerimaan diri dan penghormatan diri. Oleh karena itu, konten intervensi dirancang tidak hanya memberikan informasi medis tentang HIV, tetapi juga membangun motivasi, keyakinan diri, dan sikap positif terhadap kondisi diri. Peneliti menetapkan struktur pesan, alur konten, serta gaya komunikasi yang komunikatif, empatik, dan tidak menghakimi. Media audiovisual dipilih karena dianggap lebih menarik, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebiasaan ODHIV yang banyak menggunakan media sosial.

Desain intervensi diwujudkan dalam bentuk enam video yang masing-masing mengangkat tema berbeda namun saling berkesinambungan. Topik yang diangkat antara lain edukasi HIV, pentingnya ARV, proses penerimaan diri, bangkit dari stigma, motivasi untuk tetap disiplin, serta harapan masa depan melalui konsep U=U. Setiap video dikemas dengan bahasa yang sederhana dan relatable agar pesan dapat diterima secara emosional. Peneliti juga menyusun storyboard dan naskah voice over untuk memastikan penyampaian pesan sistematis dan tidak menimbulkan rasa takut. Desain konten ini menggabungkan pendekatan medis dan psikologis agar informasi dan dukungan emosional berjalan seimbang.

Masukan dari ODHIV dan stakeholder pada tahap analisis menjadi dasar penting dalam penyusunan desain. Tim peneliti juga memastikan gaya penyampaian tidak bersifat menggurui, melainkan suportif dan dialogis. Selain itu, pendekatan sebaya (peer support) dimasukkan sebagai bagian dari strategi komunikasi karena lebih mudah diterima dan membangun rasa aman bagi ODHIV. Hal ini menunjukkan bahwa desain intervensi memperhatikan nilai empati dan relevansi pengalaman personal. Hasil desain dari riset ini telah divalidasi oleh Pakar dengan hasil 93,7% sehingga media yang telah dibuat dikatakan layak untuk digunakan.

Tahap desain juga mencakup perencanaan mekanisme implementasi dan evaluasi. Peneliti merancang agar video dapat dibagikan secara fleksibel melalui platform digital maupun sesi tatap muka individual untuk menjaga privasi peserta. Selain itu, instrumen pretest dan posttest disusun berdasarkan indikator self-esteem dengan item-item yang mengukur penerimaan diri dan penghormatan diri. Untuk memastikan kualitas program, peneliti melibatkan pakar media promosi kesehatan untuk memvalidasi rancangan video, menilai bahasa, estetika, struktur pesan, serta potensi dampak psikologis. Dengan demikian, tahap desain tidak hanya bersifat teknis tetapi juga bertumpu pada prinsip komunikasi kesehatan yang etis dan efektif.

Secara teoritis, pendekatan desain ini sejalan dengan riset terbaru yang menunjukkan bahwa intervensi berbasis media audiovisual dan narasi empatik efektif dalam meningkatkan self-esteem ODHIV. Studi oleh Mathews A et al., (2023) menyatakan bahwa media video yang menggabungkan informasi medis dan pesan motivasional mampu meningkatkan penerimaan diri dan mengurangi stigma internal. Riset lain oleh Dadi TL et al., (2024) menegaskan bahwa konten yang relevan secara emosional dan menggunakan bahasa sehari-hari lebih mudah diasimilasi oleh ODHIV dibandingkan materi formal. Dengan demikian, tahap desain dalam riset ini telah disusun berdasarkan bukti ilmiah dan kebutuhan riil ODHIV, sehingga menjadi fondasi kuat bagi pengembangan intervensi pada tahap berikutnya.

Tahap IV (*Implementation*)

Tahap implementasi merupakan proses penerapan inovasi promosi kesehatan berupa video motivasi dan edukasi kepada ODHIV yang baru mengetahui statusnya kurang dari satu tahun. Intervensi dilakukan secara individual untuk menjaga privasi dan kerahasiaan identitas peserta. Sebelum intervensi, setiap peserta menjalani pretest untuk mengukur tingkat self-esteem awal berdasarkan indikator penerimaan diri dan penghormatan diri. Pelaksanaan

intervensi dilakukan secara personal dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta agar proses penyampaian pesan lebih efektif dan empatik.

Dalam penerapannya, terdapat tiga mekanisme utama: (1) peneliti menemui peserta satu per satu untuk memutar video dan melakukan pendampingan; (2) peserta difasilitasi melalui komunitas Borneo Plus dengan bantuan pendamping sebaya yang memiliki kedekatan emosional dan kepercayaan dari ODHIV; serta (3) intervensi dilakukan secara online melalui pengiriman video via WhatsApp bagi peserta yang merasa lebih nyaman atau memiliki keterbatasan waktu. Meskipun menggunakan metode berbeda, seluruh mekanisme mengikuti alur intervensi yang sama agar tujuan program tetap tercapai secara konsisten.

Hasil observasi menunjukkan bahwa intervensi video diterima dengan baik oleh peserta, baik secara tatap muka maupun online. Peserta menunjukkan perhatian, memberikan umpan balik positif, dan menyatakan bahwa video mudah dipahami serta relevan dengan pengalaman mereka. Kutipan seperti "*Video ini menguatkan... HIV itu bukan akhir, masih bisa hidup normal*" dan keyakinan terhadap konsep U=U menunjukkan adanya perubahan cara pandang peserta terhadap diri sendiri, pengurangan stigma internal, serta peningkatan rasa percaya diri dan harapan masa depan.

Meskipun implementasi berjalan lancar, beberapa tantangan muncul, seperti durasi waktu yang lebih panjang karena intervensi individual dan keraguan peserta untuk bertemu langsung karena takut statusnya diketahui. Peneliti mengatasi hal ini dengan pendekatan personal, menjaga kerahasiaan secara ketat, serta menyediakan opsi pelaksanaan secara online. Dukungan komunitas Borneo Plus juga sangat membantu menjangkau peserta yang sulit ditemui karena pendamping sebaya memiliki kedekatan emosional dengan ODHIV.

Model implementasi individual dan fleksibel ini selaras dengan riset Rani CA & Hapsari I (2025) yang menyatakan bahwa pendekatan personal meningkatkan rasa aman sehingga peserta lebih terbuka terhadap intervensi psikologis. Montesano et al. (2025) menegaskan bahwa dukungan sebaya efektif dalam menurunkan stigma internal dan meningkatkan penerimaan diri. Kusuma DNC & Oktavianti R, (2020) juga menemukan bahwa media audiovisual berbasis digital yang diberikan secara personal mampu meningkatkan keterlibatan emosional serta memperkuat self-esteem. Dengan demikian, temuan riset ini didukung oleh literatur bahwa kombinasi pendekatan individual, dukungan sebaya, dan media video merupakan strategi efektif dalam meningkatkan self-esteem ODHIV.

Tahap V (*Evaluation*)

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas inovasi promosi kesehatan berupa video motivasi dan edukasi dalam meningkatkan self-esteem ODHIV. Evaluasi menggunakan desain pretest-posttest one group design, di mana peserta mengisi instrumen self-esteem sebelum dan sesudah intervensi. Instrumen ini mengukur dua indikator utama, yaitu penerimaan diri dan penghormatan diri. Proses pengumpulan data dilakukan secara individual setelah seluruh peserta menyelesaikan intervensi, kemudian data dianalisis menggunakan SPSS agar hasil yang diperoleh bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis statistik deskriptif untuk melihat perbandingan rata-rata skor pretest dan posttest. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan rata-rata skor self-esteem setelah peserta mendapatkan intervensi dari awalnya sebesar 27,6 poin meningkat menjadi 36,13 poin. Peningkatan ini mencerminkan perubahan positif dalam cara peserta menerima kondisi diri mereka, serta bertambahnya kepercayaan terhadap kemampuan diri untuk menjalani pengobatan dan kehidupan sehari-hari. Temuan ini juga sejalan dengan respons peserta selama intervensi yang menunjukkan peningkatan motivasi dan harapan.

Analisis selanjutnya menggunakan uji Paired Sample t-test untuk membuktikan signifikansi perubahan skor. Hasil uji menunjukkan nilai p-value 0,000 ($< 0,05$) yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara skor self-esteem sebelum dan sesudah intervensi. Dengan demikian, video motivasi dan edukasi yang dikembangkan dalam riset ini terbukti efektif secara statistik dalam meningkatkan self-esteem ODHIV. Temuan ini menegaskan bahwa intervensi berbasis media audiovisual bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga memengaruhi aspek psikologis yang lebih dalam.

Selain hasil kuantitatif, evaluasi juga diperkuat dengan data kualitatif dari respons peserta. Peserta menyatakan bahwa video membantu mereka merasa lebih kuat, tidak sendiri, dan lebih yakin bahwa HIV bukan akhir dari kehidupan. Beberapa peserta menyebut bahwa pesan motivasi dan konsep U=U membuat mereka lebih bersemangat menjalani terapi dan tidak terlalu takut terhadap stigma. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi tidak hanya meningkatkan skor numerik, tetapi juga memberi dampak emosional dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Secara teoritis, hasil evaluasi ini sejalan dengan riset yang menegaskan efektivitas intervensi psikososial berbasis media dalam meningkatkan self-esteem ODHIV. Riset oleh

Nuramalia (2022) menunjukkan bahwa intervensi audiovisual mampu meningkatkan penerimaan diri dan dan pencegahan penularan HIV. Sementara itu, Saputra VA & Kalifa AD (2024) menemukan bahwa pendekatan motivasional yang dikemas dalam format digital meningkatkan rasa percaya diri dan kepatuhan terhadap pengobatan. Selain itu penggunaan media yang relevan secara emosional dan disampaikan secara personal memberikan dampak signifikan terhadap self-esteem. Dengan demikian, hasil riset ini didukung oleh literatur ilmiah bahwa intervensi promosi kesehatan berbasis video efektif dalam meningkatkan self-esteem secara statistik maupun psikologis.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian penelitian, dapat disimpulkan bahwa inovasi promosi kesehatan berbasis video motivasi dan edukasi yang dikembangkan melalui model ADDIE terbukti efektif dalam meningkatkan self-esteem ODHIV, khususnya pada aspek penerimaan diri dan penghormatan diri. Proses analisis menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan intervensi psikososial yang tidak hanya memberikan informasi medis, tetapi juga membangun kekuatan mental dan harapan. Desain konten video yang empatik, relevan, dan relatable, serta validasi pakar yang tinggi (93,7%) memastikan bahwa media yang dihasilkan layak digunakan. Implementasi secara individual dan fleksibel melalui tatap muka, komunitas, dan online terbukti mampu menjaga privasi, membangun rasa aman, serta meningkatkan keterlibatan peserta. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan skor self-esteem secara statistik (p -value 0,000) dan diperkuat dengan respons positif peserta secara emosional dan perilaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhiana J, Ratiningsih, & Purnairawan Y. 2025. Hubungan pendampingan kelompok dukungan sebaya dengan kepatuhan minum obat ARV pada pasien orang dengan HIV . *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Science Journal*, 16(1), 190–196.
- Dadi TL, Tegene Y, Vollebregt N, Medhin G, & Spigt M. 2024. The importance of self-management for better treatment outcomes for HIV patients in a low-income setting: perspectives of HIV experts and service providers. *BMC*, 21(28), 1–11.
- Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan. 2024. *Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024*.
- Fajriannor M, Novianty N, Tarmizi A, Lisnawati, Muna A, & Maulana. 2024. Pengembangan Metode Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal Sebagai Inovasi

- Pencegahan Dampak Stunting. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, 10(3), 210–217.
- Giri NKW, Arisudhana GAB, & Putra PWK. 2022. Hubungan Dukungan Sosial Dengan Self Esteem Pada Orang Dengan HIV/AIDS: The Correlation Between Social Support And Self-Esteem Of People With HIV/AIDS. *Journal Nursing Research Publication Media (NURSEPEDIA)*, 1(1), 12–19.
- Kemendes RI. 2024. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2024*.
- Kohli N, Kumar V, Yadav S, & Tripathi P. 2023. People with HIV/AIDS: Stigma, Self-Esteem, and Psychological Health. *Journal Psycholog Stud*, 18(8), 116–120.
- Kusuma DNC, & Oktavianti R. 2020. Penggunaan Aplikasi Media Sosial Berbasis Audio Visual dalam Membentuk Konsep Diri (Studi Kasus Aplikasi Tiktok) . *Koneksi* , 4(2), 372–379.
- Mathews A, Costa B, Mikolla A, & Harcourt D. 2023. ‘Scars: How Our Wounds Make Us Who We Are’: Improving appearance-based stigma, conceptualisation of beauty and body esteem through a documentary. *Scars, Burns & Healing*, 9, 1–12.
- Nuramalia. 2022. EFEKTIVITAS INTERVENSI MEDIA AUDIO VISUAL AKU BANGGA AKU TAHU DALAM PENCEGAHAN PENULARAN HIV-AIDS PADA REMAJA . *HEALTHY : Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 1(3), 158–165.
- Ramadhani K, Putri N, Amalia Q, & Apsari NC. 2023. PENGARUH SELF-ESTEEM TERHADAP KETERBUKAAN DIRI ODHA BERORIENTASI SEKSUAL GAY KEPADA PASANGANNYA . *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 4(1), 16–26.
- Rani CA, & Hapsari I. 2025. Pendekatan Cognitive Behavior Therapy untuk Meningkatkan SelfEsteem pada Remaja dengan Pengalaman Perceraian Orang Tua. *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling*, 15(1), 47–60.
- Ratnawati D, Setiawan A, Widyatuti W, Hastono SP, Siregar T, & Anggraini NV. 2024. Related Factors To HIV/AIDS Prevention Behavior Of Adolescents In Jakarta’s High School. *International Journal of Public Health Science (IJPHS)*, 13(1), 87–90.
- Saputra VA, & Kalifa AD. 2024. Analisis Rancangan Intervensi Terhadap Gangguan Depresi Pada Penderita HIV/AIDS . *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* , 2(1), 357–360.
- Setiawan YY, & Setiasih. 2024. Pengaruh intervensi berbasis film terhadap harga diri remaja di Surabaya. *PROCEDIA: Studi Kasus Dan Intervensi Psikologi*, 12(1), 22–30.
- UNAIDS. 2021. *UNAIDS Data 2021*. UNAIDS.

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021_unaids_data